

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

MAKTAB O'QITUVCHILARINI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH PEDAGOGIK MUAMMOLAR SIFATIDA

Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna
 Buxoro muxandislik va texnologiya instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlanishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va pedagogik muammolarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda O'zbekistonning 50 ta umumta'lim maktabidagi 200 o'qituvchi ishtirok etib, so'rovnoma va intervyu usullari qo'llanilgan. Natijalar raqamli vositalardan foydalanishda texnik infratuzilma yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi va motivatsiya muammolari asosiy to'siqlar ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonida ijodkorlik va samaradorlikni oshirishdagi ijobiy ta'siri ta'kidlandi. Maqolada ushbu muammolarni yengish uchun infratuzilmani yaxshilash, maxsus kurslar tashkil etish va motivatsiyani rag'batlantirish kabi yechimlar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, o'qituvchilar malakasi, uzluksiz kasbiy rivojlanish, pedagogik muammolar, raqamli savodxonlik, ta'lim sifati, onlayn platformalar, texnik infratuzilma, motivatsiya, pedagogik strategiyalar.

Abstract: This article is devoted to studying the advantages and pedagogical challenges of using digital technologies in the continuous professional development of school teachers. The study involved 200 teachers from 50 secondary schools in Uzbekistan, and survey and interview methods were used. The results showed that the main obstacles to using digital tools were a lack of technical infrastructure, low digital literacy among teachers, and problems with motivation. At the same time, the positive impact of digital technologies on improving creativity and efficiency in the educational process was noted. The article proposes solutions to overcome these problems, such as improving infrastructure, offering special courses, and enhancing motivation. The results of the study contribute to developing strategies for the effective use of digital technologies to improve the quality of education.

Key words: digital technologies, teacher qualification, continuous professional development, pedagogical problems, digital literacy, quality of education, online platforms, technical infrastructure, motivation, pedagogical strategies.

Аннотация: Эта статья посвящена изучению преимуществ и педагогических проблем использования цифровых технологий в процессе непрерывного профессионального развития школьных учителей. В исследовании приняли участие 200 учителей из 50 средних школ Узбекистана; были использованы методы анкетирования и интервью. Результаты показали, что основными препятствиями при использовании цифровых средств являются недостаточная техническая инфраструктура, низкий уровень цифровой грамотности учителей и проблемы с мотивацией. В то же время было отмечено положительное влияние цифровых технологий на повышение креативности и эффективности образовательного процесса. В статье предлагаются решения этих проблем, такие как улучшение инфраструктуры, организация специальных курсов и повышение мотивации. Результаты исследования способствуют разработке стратегий эффективного использования цифровых технологий для повышения качества образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, квалификация учителей, непрерывное профессиональное развитие, педагогические проблемы, цифровая грамотность, качество образования, онлайн-платформы, техническая инфраструктура, мотивация, педагогические стратегии.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Internet, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim vositalari va interaktiv dasturlar bugungi kunda o'quv jarayonini yanada samarali va moslashuvchan qilish imkonini bermoqda. O'zbekistonda ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi (UKR) muhim ahamiyatga ega, chunki ular ta'lim sifatining

asosiy tashuvchilari hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish, zamonaviy pedagogik usullarni qo'llash va o'quvchilar bilan samarali muloqot qilishda katta yordam bermogda ^[1]. Biroq, bu jarayon oson kechmayapti – bir qator pedagogik va texnik muammolar mavjudligi raqamli vositalardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari ko'p. Masalan, onlayn kurslar va vebinarlar o'qituvchilarga o'z vaqtlarini moslashtirgan holda malaka oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali o'qituvchilar xalqaro tajribani o'rganishi, yangi metodikalar bilan tanishishi va o'z darslarini yanada qiziqarli qilishi mumkin. O'zbekistonda "Zoom", "Moodle" va "Google Classroom" kabi vositalar tobora ommalashmoqda, ammo ularning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchilarning tayyorgarligi va infratuzilmaga bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda, raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni bir qator to'siqlarga duch kelmoqda. Bu muammolar nafaqat texnologik, balki pedagogik xususiyatga ham ega ^[2-5].

Asosiy muammolardan biri – texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Ko'p maktablarda zamonaviy kompyuterlar, yuqori tezlikdagi internet va boshqa zarur jihozlar yetishmaydi. Bu esa o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Ikkinchi muammo – o'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi. Ko'pchilik o'qituvchilar, ayniqsa, keksa avlod vakillari, onlayn platformalarni ishlatishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda yoki ulardan foydalanishni o'rganishga vaqt ajratmayapti. Uchinchi muammo sifatida motivatsiya masalasini keltirish mumkin – ba'zi o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishni "ortiqcha yuk" deb hisoblaydi va bu jarayonga qiziqish bildirmaydi. Natijada, raqamli texnologiyalarning ta'limdagi salohiyati to'liq ishlatilmayapti.

Ushbu maqola raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar malakasini oshirishdagi asosiy muammolarni aniqlash va ularga amaliy yechimlar taklif qilishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi – O'zbekiston maktablarida raqamli vositalardan foydalanishning hozirgi holatini tahlil qilib, pedagogik jarayonni yaxshilash uchun strategiyalar ishlab chiqishdir. Maqolada so'rovnoma va intervyu usullari orqali olingan ma'lumotlar asosida muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot nafaqat o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga, balki umumiy ta'lim sifatini oshirishga ham hissa qo'shishni ko'zlaydi. Raqamli texnologiyalar – bu kelajak ta'limining kaliti, ammo uni samarali qo'llash uchun mavjud to'siqlarni yengish zarur ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola O'zbekistonning turli mintaqalaridagi umumta'lim maktablarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'qituvchilar malakasini oshirishdagi ta'sirini va mavjud muammolarni o'rganishga qaratilgan. Maqola 2025-yilning yanvar–fevral oylarida tayyorlangan bo'lib, unda jami 200 nafar o'qituvchi ishtirok etgan. Namunani tanlashda tasodifiy usul qo'llanilgan, bunda shahar va qishloq maktablaridan 50 ta muassasa tanlab olingan. Bu maktablar Toshkent shahri, Farg'ona, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlaridan kiritilgan, chunki ushbu hududlar turli iqtisodiy va infratuzilmaviy sharoitlarni aks ettiradi. Maqolada ishtirokchilarning 60 foizi ayollar, 40 foizi erkaklar bo'lib, yoshi 25 dan 55 gacha bo'lgan o'qituvchilar qamrab olingan.

Ma'lumotlarni yig'ish uchun ikkita asosiy usul qo'llanilgan: so'rovnoma va yarim tuzilgan intervyu. So'rovnoma 25 ta savoldan iborat bo'lib, unda o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi, ulardan xabardorligi, duch kelgan qiyinchiliklari va bu vositalarning kasbiy rivojlanishga ta'siri haqida ma'lumot so'ralgan. Savollar ko'p tanlovli va ochiq shaklda tuzilgan bo'lib, bu ham miqdoriy, ham sifatli ma'lumotlarni olish imkonini bergan. So'rovnoma Google Forms platformasi orqali onlayn tarzda tarqatilgan va 180 nafar o'qituvchi uni to'ldirgan (qaytish darajasi 90 foiz). Intervyular esa muammolarni chuqurroq tushunish uchun 20 nafar tajribali o'qituvchi bilan o'tkazilgan. Har bir intervyu taxminan 20–30 daqiqa davom etgan va audio yozuvga olinib, keyinchalik transkripsiya qilingan ^[7].

Maqolada o'rganilgan raqamli texnologiyalarga "Zoom" (masofaviy treninglar uchun), "Moodle" (kurslarni boshqarish tizimi), "Google Classroom" (o'quv materiallarini almashish uchun) va mahalliy "Ustoz" platformasi kabi vositalar kiritilgan. Ushbu platformalarning o'qituvchilar malakasini oshirishda qanchalik qo'llanilayotgani va ulardan foydalanishdagi muammolar tahlil qilingan. Ma'lumotlarni tahlil qilishda sifat va miqdoriy usullar birgalikda qo'llanilgan. Miqdoriy ma'lumotlar (so'rovnoma javoblari) Microsoft Excel dasturida foizlar va o'rtacha ko'rsatkichlar sifatida hisoblangan. Sifatli ma'lumotlar (intervyu javoblari) esa tematik tahlil usuli yordamida guruhlangan, bunda asosiy muammolar va takliflar alohida kategoriyalarga ajratilgan.

Maqolaning ishonchligini ta'minlash uchun so'rovnoma oldindan 10 nafar o'qituvchidan iborat kichik guruhda sinovdan o'tkazilgan va savollar aniqligi tekshirilgan. Shuningdek, intervyular ikki mustaqil muallif tomonidan tahlil qilingan va natijalar taqqoslangan, bu esa sub'ektivlikni kamaytirgan. Maqolada axloqiy me'yor-

larga rioya qilingan: ishtirokchilarning roziligi oldindan olingan, shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi ta'minlangan. Ushbu metodologiya raqamli texnologiyalarning o'qituvchilar malakasini oshirishdagi hozirgi holatini aniqlash va pedagogik muammolarni tahlil qilish uchun mustahkam asos yaratgan ^[8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqola doirasida o'tkazilgan so'rovnoma va intervyular natijasida o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi tajribasi hamda duch kelgan muammolari haqida quyidagi ma'lumotlar olingan. So'rovnomaga javob bergan 180 nafar o'qituvchidan 65% (117 nafar) raqamli vositalardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelganini bildirgan.

Eng ko'p tilga olingan muammolar quyidagicha:

- 1. Texnik muammolar:** O'qituvchilarning 70% (126 nafar) internet aloqasining sifatsizligi yoki uzilishi, shuningdek, zamonaviy kompyuter va jihozlarning yetishmasligidan shikoyat qilgan. Ayniqsa, qishloq maktablarida bu muammo keskinroq bo'lib, 85% ishtirokchi ushbu muammoni ta'kidlagan.
- 2. Raqamli savodxonlik:** 55% (99 nafar) o'qituvchi onlayn platformalarni samarali boshqarish uchun yetarli ko'nikmalarga ega emasliklarini qayd etgan. Bu ko'rsatkich 40 yoshdan yuqori o'qituvchilar orasida 70% gacha ko'tarilgan.
- 3. Motivatsiya va vaqt:** 40% (72 nafar) ishtirokchi raqamli texnologiyalarni o'rganishga qiziqish yoki vaqt topa olmasligini bildirgan. Bu guruhning aksariyati (60%) qo'shimcha treninglarni "ortiqcha yuk" deb hisoblagan.

Shu bilan birga, ijobiy natijalar ham qayd etilgan. O'qituvchilarning 80% (144 nafar) raqamli vositalarning kasbiy rivojlanishga foydasini tasdiqlagan. Ular "Zoom" va "Google Classroom" kabi platformalar darslarni tashkil qilishda moslashuvchanlikni oshirganini, shuningdek, o'quvchilar bilan aloqani yaxshilaganini ta'kidlagan. Intervyularda 15 nafar o'qituvchi onlayn kurslar orqali yangi pedagogik usullarni o'rganganini va bu bilimlarni darslarda qo'llaganini bildirgan. Shu bilan birga, "Moodle" platformasidan foydalanish darajasi past bo'lib, faqat 20% (36 nafar) o'qituvchi uni muntazam ishlatgan ^[9].

Maqolada olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida katta imkoniyatlar yaratsa-da, bir qator jiddiy to'siqlar mavjud. Texnik muammolar, ayniqsa, qishloq hududlarida raqamli vositalardan foydalanishni sezilarli darajada cheklaydi. Bu holat O'zbekistonning infratuzilmaviy rivojlanishdagi nomutanosibligini aks ettirib, maktablarni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, shahar maktablarida ham internet sifati muammosi qisman saqlanib qolmoqda, bu esa umumiy ta'lim tizimida kengroq yechim talab etadi. Raqamli savodxonlik masalasi ham muhim muammo sifatida ajralib turadi. Yosh o'qituvchilar raqamli vositalarni tezroq o'zlashtirayotgan bo'lsa-da, keksa avlod vakillari orasida bu jarayon sekin kechmoqda. Intervyularda o'qituvchilarning aksariyati maxsus treninglar yetishmasligini ta'kidlagan. Bu muammoni hal qilish uchun qisqa muddatli, amaliyotga yo'naltirilgan kurslar tashkil etish zarur. Masalan, "Zoom" yoki "Google Classroom" dan foydalanishni o'rgatuvchi 2–3 kunlik seminarlar o'qituvchilarning ishonchini oshirishi mumkin.

Motivatsiya masalasida esa o'qituvchilarning qiziqishini rag'batlantirish uchun moddiy va ma'naviy tizim joriy etilishi lozim. Masalan, raqamli kurslarni muvaffaqiyatli tamomlagan o'qituvchilarga sertifikatlar yoki kichik mukofotlar berilishi ularning faolligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, o'qituvchilarning ish yuki hisobga olinib, treninglar uchun qulay jadval tuzilishi zarur.

Natijalar raqamli texnologiyalarning ijobiy ta'sirini ham tasdiqlaydi. O'qituvchilarning 80% bu vositalar dars sifatini oshirganini aytishi ta'limda raqamli transformatsiyaning muhimligini ko'rsatadi. Biroq "Moodle" kabi murakkab platformalarning kam qo'llanilishi o'qituvchilarning ulardan foydalanishni osonlashtiruvchi qo'llanmalarga ehtiyojini bildiradi ^[10]. Maqolaning cheklovi sifatida namunaning faqat to'rtta viloyatni qamrab olganligini aytish mumkin. Kelajakda ushbu masalani respublikaning boshqa hududlarida ham o'rganish foydali bo'ladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ta'sirini alohida tahlil qilish ham qiziqarli yo'nalish bo'lishi mumkin. Umuman olganda, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun texnik, pedagogik va tashkiliy muammolarni kompleks yechish zarur. Bu yechimlar o'qituvchilarning malakasini oshirish bilan birga, umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqola raqamli texnologiyalarning o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishidagi o'rni, shu jarayondagi muammolar va ularni yengish yo'llarini o'rgandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalar ta'lim jarayonida moslashuvchanlik va samaradorlikni oshirsa-da, texnik infratuzilma yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi va motivatsiya muammolari katta to'siq bo'lib turibdi. So'rovnoma va intervyular asosida aniqlangan bu muammolar, ayniqsa, qishloq maktablarida keskinroq namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilarning katta qismi raqamli texnologiyalarni kasbiy rivojlanishda foydali deb baholadi, bu esa ularning salohiyatini tasdiqlaydi.

Muammolarni yengish uchun bir nechta yechimlar taklif qilindi. Birinchidan, maktablarni zamonaviy jihozlar va barqaror internet bilan ta'minlash orqali texnik to'siqlarni bartaraf etish zarur. Ikkinchidan, o'qituvchilar uchun qisqa muddatli, amaliyotga yo'naltirilgan raqamli savodxonlik kurslari tashkil etilishi lozim. Uchinchidan, motivatsiyani oshirish maqsadida sertifikatlar yoki moddiy rag'batlantirish tizimi joriy etilishi mumkin. Bu choralarning barchasi o'qituvchilarning raqamli vositalardan samarali foydalanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Maqola ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Biroq bu jarayon muvaffaqiyatli bo'lishi uchun davlat, ta'lim muassasalari va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik zarur. Maqolaning cheklovi sifatida faqat to'rtta viloyatdagi maktablar o'rganilganligini aytish mumkin. Kelajakda ushbu mavzuni kengroq miqyosda, masalan, butun respublika bo'ylab yoki xalqaro tajriba bilan solishtirgan holda o'rganish foydali bo'lardi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'quvchilarning bilim olish darajasiga ta'sirini alohida tahlil qilish ham istiqbolli yo'nalish sifatida ko'riladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar o'qituvchilar malakasini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, lekin ularning to'liq salohiyatidan foydalanish uchun mavjud muammolarni kompleks yechish kerak. Taklif etilgan strategiyalar amalda qo'llanilsa, bu nafaqat o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga, balki umumiy ta'lim tizimining zamonaviy talablarga moslashishiga ham hissa qo'shadi. Raqamli davr ta'limining muvaffaqiyati o'qituvchilarning tayyorgarligi va qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, Sh. (2023). O'zbekistonda ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: muammolar va istiqbollar. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
2. Karimova, D. (2022). "Raqamli texnologiyalar va pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish." Ta'lim va innovatsiya, 4(12), 45–52.
3. Usmonov, B., & Rahimova, N. (2021). Zamonaviy ta'limda masofaviy o'qitish vositalari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. To'xtayeva, G. (2024). "O'qituvchilarning malaka oshirishida onlayn platformalardan foydalanish." Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 3(8), 23–29.
5. Mirzayev, A. (2020). Ta'limda raqamli transformatsiya: O'zbekiston tajribasi. Farg'ona: Farg'ona politexnika instituti nashriyoti.
6. Sobirova, M., & Xo'jayev, S. (2023). "Raqamli savodxonlik va o'qituvchilar tayyorgarligi." Xalq ta'limi, 5(10), 67–74.
7. Qodirov, R. (2022). O'zbekistonda ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish yo'llari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
8. Xolmurodova, Z. (2021). "Masofaviy ta'limda Zoom platformasidan foydalanish tajribasi." Ilm-fan va jamiyat, 2(6), 15–20.
9. Ismoilov, T., & Ahmedova, F. (2023). Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik innovatsiyalar. Qarshi: Nasaf nashriyoti.
10. Raxmonova, S. (2024). "O'qituvchilarning uzluksiz rivojlanishida raqamli vositalarning o'rni." Ta'lim tizimida yangi yondashuvlar, 1(3), 38–45.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.